

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltaev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲҚАРОР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲҚАРОРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

УДК: 1(091) 101

Меликова Мартаба Нумоновна
доктор философии (PhD) по философским наукам, доцент
Самаркандский государственный институт иностранных языков
e-mail: martaba.m@rambler.ru
(Узбекистан, Самарканд)

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589740>

АННОТАЦИЯ

В статье сделан философский анализ творчества Алишера Навои. Проанализированы некоторые его произведения, в числе которых «Смятение праведных», «Язык птиц». «Стена Искандара», «Фархад и Ширин». Предпринята попытка определить место, роль и значение Алишера Навои в формировании философской мысли и национального менталитета узбекского народа, в основу которого был заложена идея воспитания гармонично развитой личности, проповедуемой мыслителем. Исключительно важным является обращение к социально-политическим взглядам Алишера Навои, которые раскрывают целостность и творческую суть мировоззрения поэта, способствует формулированию концептуальных принципов воспитания молодого поколения на основе богатого духовного наследия поэта. В исследовании подвергается анализу экзистенциальная сущность творчества Навои, его взгляды на мир, интеллектуальный потенциал личности, главной целью которой является постижение своего Я, достижение истины. В работе были использованы передовые методы анализа источников, что позволило вывести творчество мыслителя на более высокий научно-теоретический уровень.

Ключевые слова: философия, духовное наследие, гуманизм, экзистенция, модернизация, личность, политическая модель государства и общества, межнациональное согласие, разум.

ABSTRACT

The article provides a philosophical analysis of the work of Alisher Navoi. Some of his works are analyzed, including “Confusion of the Righteous”, “Tongue of the Birds”. “The Wall of Iskandar”, “Farhad and Shirin”. An attempt was made to determine the place, role and significance of Alisher Navoi in the formation of philosophical thought and the national mentality of the Uzbek people, which was based on the idea of educating a harmoniously developed personality, preached by the thinker. It is extremely important to appeal to the socio-political views of Alisher Navoi, which reveal the integrity and creative essence of the poet’s worldview, and contribute to the formulation of conceptual principles for educating the young generation based on the poet’s rich spiritual heritage. The study analyzes the existential essence of the work of Navoi, his views on the world, the intellectual potential of the individual, the main purpose of which is to comprehend your Self, to

achieve truth. In the work, advanced methods of analysis of sources were used, which allowed to bring the work of the thinker to a higher scientific and theoretical level.

Keywords: philosophy, spiritual heritage, humanism, existence, modernization, personality, political model of the state and society, interethnic harmony, reason.

Введение

В условиях глобальных социокультурных трансформаций, характеризующих современный этап развития общества, наблюдается повышенный интерес к историко-культурному достоянию народов, историческим, культурным и этическим ценностям, накопленным человечеством за многие столетия своего развития.

Одним из видных мыслителей эпохи Ренессанса на Востоке несомненно является великий поэт и мыслитель Алишер Навои. Алишер Навои является основоположником классического узбекского языка и литературы, автором многочисленных произведений, в которых нашли свое отражение философские взгляды мыслителя.

Анализ методов исследования и литературы по теме

Методологической основой данного исследования является аксиологический подход, позволивший вести исследование в рамках культурно-исторической парадигмы, способствующей выявлению сути и значения наследия Алишера Навои. Метод исторической реконструкции, способствовал исследованию философского наследия не в частичном, а в целостном рассмотрении с научно-теоретических позиций в онтологическом, гносеологическом, аксиологическом аспектах. Посредством метода сравнительного анализа философско-этических концепций была решена задача по выяснению социально-философской сущности наследия Алишера Навои и структурирования содержания материалов исследования.

Изучение наследия Алишера Навои началось еще при его жизни, его наследие было отражено в работах современников. Первоисточником для изучения его современников явились собственно его произведения. В европейской культуре особый интерес к духовному наследию поэта началось с XVI века со знакомства с его литературными трудами, хотя их систематический анализ и изучение в полной мере начинается с начала XIX века. В первой половине XIX века в Европе начинается издание текстов произведений Алишера Навои, а также публикацией словарей, созданных на основе этих трудов. Считаю необходимым отметить исследования работ Навои, начатые в свое время Картмером, Паве де Куртейлом, Огаха Сирри Левенда, И.Н.Берёзиным, М.Никитским, В.В.Вильяминовым-Зерновым, Е.Э.Бертельсом. В Узбекистане большое внимание изучению наследия Навои проявили такие ученые как Айбек, Б.Валиходжаев, Н.Маллаев, С.Ганиева, Э.Шодиев, Л.Халилов, М.Хакимов, С.Вохидов, Р.Вохидов, А.Рустамов, Ш.Хайитов, Д.Салохи, К.Эргашев и многие другие. [Рустамов А., 1979; Хайитметов А. А., 1961; Хайитметов А., 1959; Халилов Л., 1975]

Духовное наследие Алишера Навои занимало особое место в творчестве русского востоковеда Е.Э.Бертельса. В его трудах дается скрупулезное исследование творчества Алишера Навои. Ученый, следуя методу сравнительного анализа первоисточников, приходит к выводу о том, Навои является «большим художником, автором слова, способного из данного материала создать оригинальное произведение, но помимо этого художественного дарования мы видим еще человека с широким образованием, огромным житейским опытом и, что для нас еще ценнее, большим сердцем, полным любви к окружающим его людям и во имя этой любви способным забыть и простить все их недостатки» [Бертельс Е.Э., 1965].

Достаточно глубокие исследования прозаического наследия Алишера Навои были проведены А.Хайитметовым, который большое внимание уделил вопросам анализа литературно-критических, религиозных взглядов поэта, которые были сделаны на основе древних рукописных источников и их сопоставления с современными изданиями. [Хайитметов А., 1959. 155 б.]

В исследованиях Л.Халилова были отражены вопросы изучения художественных особенностей исторических произведений Алишера Навои, специфических особенностей творческого стиля поэта. [Халилов Л., 1975. 36 б.] В научном исследовании И.М. Пардаевой была предпринята попытка обоснования роли произведений Алишера Навои, имеющих историческую направленность в творческом наследии поэта, их художественной оригинальности и исследование эстетических принципов мыслителя в прозе. [Пардаева И. М., 2018. 52 б.]

Проблемы общечеловеческих ценностей в мировоззрении Алишера Навои были рассмотрены в научном исследовании Ф.С. Низамова, где он уделяет внимание взаимосвязи национальных и общечеловеческих ценностей в творчестве мыслителя. [Низомов Ф.С., 1996. 37 б.] М.Д.Пардаева останавливается на вопросах изучения идеи о гармонично развитой личности в трудах Алишера Навои, причем попутно она затрагивает эту проблематику в социально-политическом наследии средневекового Востока. [Пардаева М.Д., 2010. 38 б.]

Многие исследователи наследия Алишера Навои в своих работах ставили целью изучение различных аспектов его творчества, но обстоятельного обзора философской сущности духовного наследия мыслителя до сих пор в науке не было предпринято, что является весомым аргументом в пользу данного исследования, которое было предпринято нами в рамках данной статьи.

Обсуждение и результаты исследования

Анализ богатого духовного наследия Алишера Навои с современных позиций философского знания способствует открытию новых возможностей понимания и осмысления философии мыслителя, которая имеет огромный интерес своей практической актуальностью и глубоким осмыслением проблем эпохи через призму своего видения.

К предмету философского анализа духовного наследия Алишера Навои в данном исследовании мы посчитали нужным отнести произведения великого поэта, которые имеют ярко выраженный философский характер.

Одним из значительных произведений мыслителя является его труд «Хайратул-аброр» («Смятение праведных»), который является философским произведением, где отражено мировоззрение поэта, гуманистические, духовно-нравственные, политические, эстетические взгляды.

В поэме нашли свое отражение религиозно-этические рассуждения автора, в которых он четко подчеркивает свою приверженность суфизму, исламской религии. К проблеме возникновения первоначала Навои подходит с точки зрения пантеизма [религиозно-философское мировоззрение, отождествляющее Бога с природой], под влияние которого он попал в связи с тем, что духовным наставником его был Джами.

Поэма «Смятение праведных» является своеобразной этической энциклопедией взглядов и идей Навои о добре, справедливости, бескорыстности, вражде, несправедливости, зле, мракобесии, где дана их точная трактовка и выражено авторское отношение к ним.

Другим не менее значительным произведением Навои является его поэма «Язык птиц», на создание которой его вдохновил сам Фарададин Аттар. Поэма посвящена вопросам самосознания личности, хотя открыто это не проявляется в ней. Птичий базар является отражением нашей многоликой внутренней сути, неким кристаллом нашей души, гранями которого может быть доброта и жестокость, любовь и ненависть, мужество и отвага, предательство и позор, эгоизм и гуманизм. В «птичьем базаре» Навои можно увидеть тот хаос, смятение, присущее внутреннему миру личности, которая двигается вперед, делая ошибки, исправляя их, и опять ошибаясь.

Навои возвеличивает человека, отождествляя его с Творцом, в слиянии с которым заключается высший смысл человеческого бытия:

Суть едина и образ один у него,
Больше тысячи свойств и личин у него.
Все они где природа жива, проявились,
Все в единстве его существа проявились.

Никому не вздохнуть не единого раза,
 Если нет на, то воли его и приказа.
 То вздыаясь над вами, то падая вмиг,
 Он в деяньях бывает и мал, и велик.
 Пестр он перьями – тысячу пестрых пушинок,
 В каждом перышке – тысяча тысяч ворсинок. [А.Навои, 1968, с.44-45]

Навои призывает к единению человека и бога, утверждая, что человек способен к познанию истины, имея для этого разум, которым наделил его бог. Мыслитель хочет показать, что для того, чтобы стать духовно выше человек должен преодолеть все невзгоды и пройти через семь ступеней познания. Алишер Навои был сторонником безграничных возможностей познания, видя в человеке огромный потенциал и энергию для этого познания. И путь к счастью, достижению абсолютной истины мыслитель указывает через путь к себе, своему самоосознанию как венца творений природы, который выражается у поэта в образе Симурга, то, к чему стремится каждый человек, что и находят герои его поэмы в конце своего пути:

Что ты сам есть предел всех желаемых сугей,
 Вне тебя нет иных создаваемых сугей.
 Объяснение сугей – вся сущность твоя,
 Ты отгадка загадок и мук бытия.
 Поразмысли над сутью – свою потребой,
 Все, что нужно тебе, от себя и потребуй [А.Навои, 1968, с.286]

Навои видит познание предназначением человека, той целью, в которой заложен код Вселенной, всего ее развития. Экзистенцию человеческого бытия Навои видит в бесконечном движении по пути поиска своего Я. Хотя поэт и понимал, что не каждый может пройти этот путь с честью, но все же он призывает всех людей не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, развивать свой ум, навыки, профессиональную компетентность, что является достаточно созвучным сегодняшним реалиям мира:

О создавший людей – кладезь ценный познать,
 Ты предрек их сердцам быть вселенной познать!
 И кому ты познатье уделом назначил,
 Знать того мужем мудрым и смелым назначил.
 Но и тем, кто в познатье прославиться смог,
 Ты различную участь и долю предрек.
 Каждый путь свой лишь в меру уменья свершает,
 К сути в меру ума приближенье свершает.
 Ты дорог сотворил без числа в сей пустыне,
 Да и путникам счета там нет и в помине!
 Ты познанием путь осветил им вперед:
 Кто пройдет по нему, тот себя обретет. [А.Навои, 1968, с.306]

Идеи Алишера Навои о совершенной личности (инсан ал-камил) нашли свое отражение в поэме «Махбуб ал-кулуб» («Возлюбленный сердец»). Этот труд поэта является назидательным, в нем отражены духовно-нравственные ценности, которые проповедовал мыслитель. Навои указывает условия достижения совершенства, пройдя через которые человек становится личностью. Автор оригинален в своем симбиозе религиозных и философских концепций. Так одно из условий достижения совершенства является «зухд», что значит в суфийской доктрине отречение от мирских страстей, Навои трактует как социальное понятие, в основе которого лежит отказ от чрезмерных желаний, которые могут толкать человека на неблагоприятные поступки, сделку со своей совестью, он призывает к довольствию малым, отказу от чрезмерного расточительства. И тот, кто достигнет этого уровня, достигнет озарения и просветления, будет жить в гармонии с собой и окружающей действительностью.

Основным орудием достижения совершенства Навои видит в стремлении к знаниям, посредством которых человек сможет понять смысл бытия, причин мироздания, природы человека, что несомненно, приведет его к постижению Истины.

В поэме Навои выражает свое философское видение духовного превосходства души человека, гуманизма и справедливости. Главным предназначением человека в обществе он видит в стремлении к совершению благородных поступков, деятельности во благо народа, причем примером для всех членов общества должен быть в первую очередь правитель. В образе Искандара как правителя в поэме «Стена Искандара» Навои показывает его безразличие к золоту и богатствам, считавшего погоню за ними великим преступлением:

...Что мне казна, что — блеск ее!
Народ и рать — сокровище мое...
Тот царь, чей благоденствует народ,
Богатство подлинное обретет...
Зачем нам золото и серебро.
Когда от них беда, а не добро? [А.Навои, 1968, с. 335]

В поэме «Смятение праведных» Навои поднимает очень насущные проблемы, связанные с существовавшим в тот период в Хорасане общественно-политическим строем, выражено его негативное отношение к феодальным отношениям, бесправию, гнету и насилиям, которым подвергался человек. Здесь Навои выражает свои социальные идеи о преобразовании, модернизации существовавших отношений в обществе. Он указывает на равное положение правителя и простых людей в обществе:

...Склоняется перед тобой народ,
Покорно он твоих велений ждет...
...Но сам пред ним ты немощен и слаб,
Ты сам — его творение и раб.
Как все, ты — прах и обречен земле,
Как все, ты — сгусток тьмы, не свет во мгле... [А.Навои, 1968, с. 51]

Другим не менее значимым по своей философской сущности произведением является поэма «Стена Искандара», которую можно по праву считать энциклопедией общественно-политической жизни эпохи Алишера Навои. В ней мыслитель указывает на необходимость и пользу в изучении исторического наследия, которое способствует правильному осознанию действительности, предостерегая нас от ошибок в будущем. Сама поэма, по существу, затрагивает достаточно злободневные для того периода исторической эпохи проблемы развития общественных отношений, внешней политики, проблем войны и мира.

Навои в образе Искандара пропагандирует идею о справедливом, отважном правителе, наделенным разумом, способностью чутко относиться к положению, чаяниям своих поданных. В данном произведении очень четко прослеживается влияние философских идей Джамии, Фараби, Аристотеля на государственное устройство и управление. Красной нитью через всю поэму проходят мысли о проблеме власти и поиска смысла жизни.

Создавая эту поэму, Алишер Навои ставил перед собой возвышенные и благородные цели, проникнутые его идеалами сильного централизованного государства с мудрым и справедливым царем, тем самым стремясь показать в своем произведении преимущества такой модели политического устройства государства. Поэма «Стена Искандара» по своей сути является политической моделью государственного и общественного устройства, выдвинутой Алишером Навои задолго до появления таковых на Западе, причем частично осуществленная им на практике.

Политические взгляды Навои выражены в поэме через окружение Искандара, в которое входил сам Платон, Сократ и Аристотель, тем самым мыслитель подчеркивает, что лишь опора на разум, науки и учения является ключом к тайнам мироздания, пониманию социальных корней взаимоотношений между людьми, достижению компромисса и консенсуса в обществе.

Героям Навои чуждо стремление к власти, воспринимаемое ими как средство для осуществления на практике благородных задач. Как правителю Искандару присущ высокий уровень ответственности перед государством и народом, он является сторонником диалога с

народом. В этом произведении Навои, сам того не осознавая, высказывает идеи о представительной форме демократии:

О люди Рума! Вы — пред солнцем дня —
Как море, окружившее меня!
Высокой вы иль низкой вы судьбы,
Вы все, как я, Всевышнего рабы...
Теперь, достойнейшего возлюбя,
Царя вы изберите для себя!
Чтоб он во всем и всех превосходил,
Чтоб править только он достоин был.
Чтобы с любовью, с чистою душой,
Как солнце, он сиял над всей страной.
Чтоб в правосудье вечной был весной,
А для злодеев — громовой стрелой.
Чтобы врага нещадно он разил,
А подданных надежно защитил...
И пусть высоко он свой держит меч,
Сумеет угнетение пресечь...
Пусть угнетателям отпор дает,
Чтобы в покое, в мире жил народ. [А.Навои, 1968, с. 27-28]

Высокими идеями гуманизма и любви к Родине проникнута поэма Навои «Фархад и Ширин». Безграничная любовь к своему народу и Родине нисколько не мешала поэту относиться с большим уважением и теплотой к другим народам. Он возвеличивал и воспевал дружбу между народами независимо от того, где они проживают, на каком языке говорят, к какой расе относятся и каково их вероисповедание. Фархад - уйгур, Ширин – армянка, Шапур – иранец, Масуд и Фаррух – индусы, Лейли – аравитянка, Меджнун – араб, Искандар, Арасту и Афлатун – греки, Плиний – римлянин – все они представители разных народов, но они одинаково дороги Навои.

Ненавистно отношение Навои к кровопролитным войнам, как гуманист, он всем сердцем желал, чтобы все народы жили в мире, дружбе и благе. Поэт и мыслитель, он был сторонником межнационального согласия, всеобщего мира и благоденствия для всех народов и этносов.

Заключение

Оригинальность наследия Навои заключается в том, что оно имеет философскую направленность, нравственное переживание смысла бытия. Алишер Навои был сторонником гармоничной личности, в основу которой легли идеи Аристотеля, Фараби, Джами, которые предполагали концепцию внутреннего самосозерцания и самосовершенствования личности. Этот идеалы нравственности великого поэта нашли свое отражение в его многочисленных произведениях.

Исходя из проведенного нами философского анализа духовного наследия Алишера Навои, следует отметить назревшую потребность осмысления тех ценностей, которые мы имеем в нашем наследии. Навои интересовали судьбы всего человечества, он думал и творил в глобальных масштабах. Пример высоких идеалов Навои, его нравственные наставления, показывающие его высокий уровень духовности, оказывают неопределимое воспитательное воздействие на современное поколение. Алишер Навои был не только мыслителем и философом, но проникнув в тайные уголки человеческой души, приоткрыл ее тайные свойства, указал на высшие цели существования человека, представив цельную картину мира. На этой благодатной почве сегодня создаются новые духовно-нравственные идеи, воспитываются совершенные личности.

Библиография:

1. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Смятение праведных. Том III. Т. 1968. 271 с.
2. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Фархад и Ширин. Т IV. Т. 1968. 408 с.
3. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Стена Искандара. Т VII. Т. 1968. 414 с.
4. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Язык птиц. Т VIII. Т. 1968. 344 с.
5. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Возлюбленный сердец. Т X. Т. 1970. 198 с.
6. Бертельс Е.Э. Навои и Аттар // Мир-Али-Шир: сб. к пятисотлетию со дня рождения. Л.: Изд-во АН СССР, 1928. С. 24–83.
7. Бертельс Е.Э. Избранные труды. М.: Наука, 1965. Т. 4: Навои и Джами. 499 с.
8. Низомов Ф.С. Алишер Навоий дунёқарашида умуминсоний қадриятлар муаммоси. Фалсафа фанлари номзоди диссертацияси автореферати. – Тошкент, 1996. 37 б.
9. Пардаева И. М. Алишер Навоий тарихий асарлари бадиияти. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Самарканд, 2018. 52 б.
10. Пардаева М.Д. Алишер Навоий асарларида комил инсон ғояси. Фалсафа фанлари номзоди диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2010. 38 б.
11. Рустамов А. Навоийнинг бадиий маҳорати. Т. Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1979. 213 б.
12. Хайитметов А. А. Навоийнинг ижодий методи масалалари. –Тошкент: Ўзфанакаднашр, 1961. 176 б.
13. Ҳайитметов А. Алишер Навоийнинг адабий-танқидий қарашлари. – Тошкент: Ўзфанакаднашр, 1959. 155 б.
14. Халилов Л. “Тарихи мулуки Ажам” асарининг матний тадқиқи. Филология фанлари номзоди диссертацияси автореферати. – Тошкент, 1975. 36 б.
15. Меликова М.Н. Духовное наследие Алишера Навои. Монография. СамДЧТИ. 2020. 148 с.
16. Vozorov M.J., Melikova M.N. History of philosophy. USA, Primedia E-launch, Shawnee. 187 p.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000